

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

A magia das portas quânticas

Colaboração Quântica Aberta¹

11 de Dezembro de 2022

Resumo

Apresentamos algumas portas quânticas e suas respectivas interpretações físicas.

palavras-chave: bit quântico, qubit, portas quânticas, computação e informação quântica

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em
<https://osf.io/h7jv9/download>
<https://zenodo.org/record/5783625>

Introdução

1. Uma porta quântica atua em um **bit quântico** (qubit) de modo *reversível*; mais detalhes podem ser encontrados em [1–3].

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

Notação

2. O símbolo $:=$ indica que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.
3. $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ é um bit quântico (qubit) com $a, b \in \mathbb{C}$ e $|a|^2 + |b|^2 = 1$.
4. $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :=$ matriz identidade 2×2

Portas Quânticas

5. Discutiremos sobre cada uma das seguintes **portas quânticas** que atuam em *apenas um qubit*: X, Z, Y, ID, H, R_φ^z , S, $S^\dagger$, T, $T^\dagger$, R_φ^x , R_φ^y , $\sqrt{\text{NOT}}$.
6. E veremos, também, as **portas quânticas** que atuam em *sistemas de dois e três qubits*, são elas, $H^{\otimes n}$, SWAP, CNOT (CX), CY, CZ, CR_φ^z , Toffoli CCNOT, Fredkin CSWAP.

Bases ortonormais

7. $\{|0\rangle, |1\rangle\} :=$ base computacional
8. $\{|+\rangle, |-\rangle\} :=$ base Hadamard
9. $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
10. $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
11. $|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$
12. $|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$

Bit quântico (qubit)

13. Iniciaremos com portas quânticas que atuam em *apenas um qubit* por vez.

14. A *base computacional* dos **qubits** pode ser representada por meio das seguintes *matrizes*.

15.

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

16.

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

17. Desse modo, temos que um **qubit** é dado por

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix},$$

com $a, b \in \mathbb{C}$ e $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

Porta Quântica X

18.

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

19.

$$X|0\rangle = |1\rangle$$

20.

$$X|1\rangle = |0\rangle$$

21. A porta quântica X troca entre os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$, isto é, faz um **bit flip**.

22. X é a versão quântica da porta clássica NOT.

23. Assim,

$$X |\psi\rangle = b|0\rangle + a|1\rangle.$$

24. Note que

$$XX = I_2,$$

ou seja, X é a sua própria inversa.

25. Calcule as seguintes operações.

26.

$$X |+\rangle = ?$$

27.

$$X |-\rangle = ?$$

28.

$$X |i\rangle = ?$$

29.

$$X |-i\rangle = ?$$

Porta Quântica Z

30.

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

31.

$$Z |+\rangle = |-\rangle$$

32.

$$Z |-\rangle = |+\rangle$$

33.

$$Z |i\rangle = |-i\rangle$$

34. $Z |-i\rangle = |i\rangle$
35. $Z |0\rangle = |0\rangle$
36. $Z |1\rangle = |1\rangle$
37. $ZZ = I_2$
38. $XZ = -ZX$
39. $Z|\psi\rangle = a|0\rangle - b|1\rangle$
40. A porta Z é chamada de **phase flip** porque *altera o sinal da segunda amplitude* na operação $Z|\psi\rangle$.

Porta Quântica Y

41. $Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
42. $Y |0\rangle = i|1\rangle$
43. $Y |1\rangle = -i|0\rangle$
44. $Y |i\rangle = |i\rangle$

45.

$$Y |-i\rangle = |-i\rangle$$

46.

$$Y |+\rangle = ?$$

47.

$$Y |-\rangle = ?$$

48.

$$XY = -YX$$

49.

$$ZY = -YZ$$

50.

$$YY = I_2$$

51.

$$Y |\psi\rangle = -bi |0\rangle + ai |1\rangle = e^{\frac{3\pi}{2}i} (b |0\rangle - a |1\rangle)$$

52. Y faz um *bit flip* e um *phase flip*.

Porta Quântica ID

53.

$$\text{ID} = I_2$$

54. A porta quântica ID (de *identidade*) não altera o estado original.

Porta Quântica H

55. $H :=$ porta Hadamard

56.

$$H = H^{\otimes 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

57.

$$H |0\rangle = |+\rangle$$

58.

$$H |1\rangle = |-\rangle$$

59. Para $u \in \{0, 1\}$,

$$H |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + (-1)^u |1\rangle).$$

60.

$$H |+\rangle = |0\rangle$$

61.

$$H |-\rangle = |1\rangle$$

62. A porta H **coloca/retira** um qubit de uma *superposição quântica*.

63. A porta H **troca a base** de $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ para $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

64.

$$H |\psi\rangle = ?$$

65.

$$H |i\rangle = ?$$

66.

$$H |-i\rangle = ?$$

67.

$$HH = I_2$$

68.

$$X = HZH$$

69.

$$H X H = ?$$

Porta Quântica R_φ^z

70.

$$R_\varphi^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{bmatrix} = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) I_2 - \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) iZ$$

71. O símbolo R_φ^z representa *infinitas portas*, pois $0 \leq \varphi < 2\pi$.

72. As portas R_φ^z mudam a fase de um qubit por φ ; elas representam uma rotação arbitrária (do vetor de estado na esfera de Bloch) no eixo z .

73.

$$R_\varphi^z R_{2\pi-\varphi}^z = I_2$$

74.

$$R_0^z = \text{ID}$$

75.

$$R_\pi^z = Z$$

Porta Quântica S

76.

$$S = R_{\frac{\pi}{2}}^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{\pi}{2}i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = e^{\frac{\pi}{4}} \begin{bmatrix} e^{-\frac{\pi}{4}i} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\pi}{4}i} \end{bmatrix}$$

77. A porta S ajusta a fase do estado em $0 \leq \theta < 2\pi$.

78. S é também chamada de *porta* $\frac{\pi}{4}$ e, também, de *phase gate*.

79.

$$S|0\rangle = ?$$

80. $S|1\rangle = ?$

81. $S|\psi\rangle = ?$

82. $S|+\rangle = ?$

83. $S|-\rangle = ?$

84. $S|i\rangle = ?$

85. $S|-i\rangle = ?$

Porta Quântica $S^\dagger$

86.
$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

87.
$$S^\dagger = R_{\frac{3\pi}{2}}^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{3\pi}{2}i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

88. $S^\dagger|0\rangle = ?$

89. $S^\dagger|1\rangle = ?$

90. $S^\dagger|\psi\rangle = ?$

91. $S^\dagger |+\rangle = ?$

92. $S^\dagger |-\rangle = ?$

93. $S^\dagger |i\rangle = ?$

94. $S^\dagger |-i\rangle = ?$

Porta Quântica T

95.
$$T = R_{\frac{\pi}{4}}^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{\pi}{4}i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{bmatrix}$$

96.
$$S = TT$$

97. T também é denominada *porta* $\frac{\pi}{8}$, dado que

$$T = e^{\frac{\pi}{8}} \begin{bmatrix} e^{-\frac{\pi}{8}i} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\pi}{8}i} \end{bmatrix}.$$

98. $T|0\rangle = ?$

99. $T|1\rangle = ?$

100. $T|\psi\rangle = ?$

101. $T|+\rangle = ?$

102.

$$T|-\rangle = ?$$

103.

$$T|i\rangle = ?$$

104.

$$T|-i\rangle = ?$$

Porta Quântica $T^\dagger$

105.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{bmatrix}$$

106.

$$T^\dagger = R_{\frac{7\pi}{4}}^z = R_{-\frac{\pi}{4}}^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{7\pi}{4}i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{bmatrix}$$

107.

$$S^\dagger = T^\dagger T^\dagger$$

108.

$$T^\dagger|0\rangle = ?$$

109.

$$T^\dagger|1\rangle = ?$$

110.

$$T^\dagger|\psi\rangle = ?$$

111.

$$T^\dagger|+\rangle = ?$$

112.

$$T^\dagger|-\rangle = ?$$

113.

$$T^\dagger |i\rangle = ?$$

114.

$$T^\dagger |-i\rangle = ?$$

Porta Quântica R_φ^x

115.

$$R_\varphi^x = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) i \\ -\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) i & \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{bmatrix} = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) I_2 - \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) i X$$

116. As portas R_φ^x representam uma *rotação arbitrária* (do vetor de estado na esfera de Bloch) *no eixo x*.

Porta Quântica R_φ^y

117.

$$R_\varphi^y = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{bmatrix} = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) I_2 - \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) i Y$$

118. As portas R_φ^y representam uma *rotação arbitrária* (do vetor de estado na esfera de Bloch) *no eixo y*.

Porta Quântica $\sqrt{\text{NOT}}$

119.

$$\sqrt{\text{NOT}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{bmatrix}$$

120.

$$\sqrt{\text{NOT}} \sqrt{\text{NOT}} = X$$

121.

$$\sqrt{\text{NOT}} |0\rangle = ?$$

122.

$$\sqrt{\text{NOT}}|1\rangle = ?$$

123.

$$\sqrt{\text{NOT}}|\psi\rangle = ?$$

124.

$$\sqrt{\text{NOT}}|+\rangle = ?$$

125.

$$\sqrt{\text{NOT}}|-\rangle = ?$$

126.

$$\sqrt{\text{NOT}}|i\rangle = ?$$

127.

$$\sqrt{\text{NOT}}|-i\rangle = ?$$

Múltiplos qubits

128. A seguir, veremos algumas portas quânticas que operam com *sistemas de dois e três qubits*.

Porta Quântica $H^{\otimes n}$

129.

$$H^{\otimes 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} H & H \\ H & -H \end{bmatrix}$$

130. $H^{\otimes 2}$ é uma matriz 4×4 , que atua em um sistema de dois qubits.

131.

$$H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

132. $H^{\otimes 2}$ coloca o sistema $|00\rangle$ em **superposição**.

133.

$$H^{\otimes 3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} H^{\otimes 2} & H^{\otimes 2} \\ H^{\otimes 2} & -H^{\otimes 2} \end{bmatrix}$$

134. $H^{\otimes 3}$ é uma matriz 8×8 , que atua em um sistema de três qubits.

135.

$$H^{\otimes 3} |000\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} (|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$$

136. Calcule $H^{\otimes 4} |0000\rangle$ e escreva o resultado na base computacional.

137. Podemos reescrever (135) assim,

$$H^{\otimes 3} |0\rangle_3 = \frac{1}{2\sqrt{2}} (|0\rangle_3 + |1\rangle_3 + |2\rangle_3 + |3\rangle_3 + |4\rangle_3 + |5\rangle_3 + |6\rangle_3 + |7\rangle_3)$$

138.

$$H^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} H^{\otimes n-1} & H^{\otimes n-1} \\ H^{\otimes n-1} & -H^{\otimes n-1} \end{bmatrix}$$

139.

$$H^{\otimes n} |0\rangle_n = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{n-1} |j\rangle_n$$

Porta Quântica SWAP

140.

$$\text{SWAP} = M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

141. M é um exemplo de *matriz de permutação*.

142.

$$M (|\psi\rangle_1 \otimes |\psi\rangle_2) = |\psi\rangle_2 \otimes |\psi\rangle_1$$

143. $M |00\rangle = |00\rangle$
144. $M |01\rangle = |11\rangle$
145. $M |10\rangle = |10\rangle$
146. $M |11\rangle = |01\rangle$
147. O segundo qubit é o de controle, se for $|0\rangle$, ambos ficam inalterados; se for $|1\rangle$, então apenas o primeiro qubit é alterado.
148. Como o comportamento (147) é o contrário de (156), então a porta M é, às vezes, denominada **CNOT reversa**.

Porta Quântica CNOT (CX)

149. A porta CNOT é utilizada para criar **qubits emaranhados** (vetores de estado de Bell).
150. A letra **C** vem de “controle”.

151.

$$\text{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & X \end{bmatrix}$$

152. $\text{CNOT} |00\rangle = |00\rangle$
153. $\text{CNOT} |01\rangle = |01\rangle$

154.

$$\text{CNOT} |10\rangle = |11\rangle$$

155.

$$\text{CNOT} |11\rangle = |10\rangle$$

156. O primeiro qubit é o de controle, se for $|0\rangle$, ambos ficam inalterados; se for $|1\rangle$, então apenas o segundo qubit é alterado.

157.

$$M = H^{\otimes 2} \text{CNOT} H^{\otimes 2}$$

Porta Quântica CY

158.

$$\text{CY} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{bmatrix}$$

159.

$$\text{CY} |00\rangle = ?$$

160.

$$\text{CY} |01\rangle = ?$$

161.

$$\text{CY} |10\rangle = ?$$

162.

$$\text{CY} |11\rangle = ?$$

Porta Quântica CZ

163.

$$\text{CZ} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{bmatrix}$$

164.

$$\text{CZ}|00\rangle = ?$$

165.

$$\text{CZ}|01\rangle = ?$$

166.

$$\text{CZ}|10\rangle = ?$$

167.

$$\text{CZ}|11\rangle = ?$$

168. CZ faz uma mudança de sinal condicional.

Porta Quântica controle- U

169.

$$U = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

170.

$$\text{controle-}U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix}$$

Portas Quânticas CS e CH

171. Como construir as seguintes portas quânticas, utilizando-se um qubit de controle?

172.

$$\text{CS} = ?$$

173.

$$\text{CH} = ?$$

Porta Quântica C- $\sqrt{\text{NOT}}$

174.

$$\text{C-}\sqrt{\text{NOT}} = ?$$

Porta Quântica CR_{φ}^z

175. Esta é uma porta de controle, cuja ação está em R_{φ}^z .

176. O primeiro qubit controla se haverá mudança de fase ou rotação na esfera de Bloch.

177.

$$\text{CR}_{\varphi}^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \varphi + i \sin \varphi \end{bmatrix}$$

Porta Quântica Toffoli CCNOT

178. A CCNOT é uma porta quântica de controle duplo.

179. Se os dois primeiros qubits forem $|1\rangle$, então ela aplica ID nos dois primeiros e X no terceiro; caso contrário, ela aplica ID nos três.

180. A CCNOT é uma matriz 8×8 que permuta os dois últimos coeficientes, dada por

$$\text{CCNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

181.

$$\text{CCNOT} |000\rangle = |000\rangle$$

182.

$$\text{CCNOT} |001\rangle = |001\rangle$$

183.

$$\text{CCNOT} |010\rangle = |010\rangle$$

184.

$$\text{CCNOT} |011\rangle = |011\rangle$$

185.

$$\text{CCNOT} |100\rangle = |100\rangle$$

186.

$$\text{CCNOT} |101\rangle = |101\rangle$$

187.

$$\text{CCNOT} |110\rangle = |111\rangle$$

188.

$$\text{CCNOT} |111\rangle = |110\rangle$$

Porta Quântica Fredkin CSWAP

189. A CSWAP é uma porta de controle; se o estado do primeiro qubit for $|1\rangle$, aplica-se SWAP (M) nos outros dois; se o primeiro qubit for $|0\rangle$, nada muda.

190. Vamos lembrar, a seguir, o que faz a matriz M (em dois qubits).

191.

$$M |00\rangle = |00\rangle$$

192.

$$M |01\rangle = |11\rangle$$

193.

$$M |10\rangle = |10\rangle$$

194.

$$M |11\rangle = |01\rangle$$

195. A CSWAP é uma matriz de permutação 8×8 , dada por

$$\text{CSWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

196.

$$\text{CSWAP} |000\rangle = |000\rangle$$

197.

$$\text{CSWAP} |001\rangle = |001\rangle$$

198. $\text{CSWAP} |010\rangle = |010\rangle$
199. $\text{CSWAP} |011\rangle = |011\rangle$
200. $\text{CSWAP} |100\rangle = |100\rangle$
201. $\text{CSWAP} |101\rangle = |111\rangle$
202. $\text{CSWAP} |110\rangle = |110\rangle$
203. $\text{CSWAP} |111\rangle = |101\rangle$

Outras portas?

204. *Crie sua própria porta quântica!*

Considerações Finais

205. Vimos portas quânticas que operam em **um**, **dois** e **três** qubits.
206. A partir disso, o leitor poderá ter *insights* na *construção de novas portas quânticas*.
207. *A combinação de portas quânticas em um circuito pode nos revelar muitos mistérios da natureza!* [4]

Arquivos Suplementares

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [5, 6]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

Os autores concordam com [7].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/h7jv9>

<https://zenodo.org/record/5783625>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [8]

Referências

- [1] Sutor, Robert S. *Dancing with Qubits: How quantum computing works and how it can change the world*. Packt Publishing Ltd, 2019.
- [2] Bernhardt, Chris. *Quantum computing for everyone*. MIT Press, 2019.
- [3] Nielsen, Michael A., and Isaac Chuang. *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press, 2010.
- [4] Lobo, Matheus P. “Genes Are Quantum Computers.” *OSF Preprints*, 20 June 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a7tbu>

- [5] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [6] [https://zenodo.org/record/..](https://zenodo.org/record/)
- [7] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [8] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Quântica Aberta

Matheus Pereira Lobo^{1,2,3} (mplobo@uft.edu.br)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

João Marcos Costa da Silva^{1,2,4}
<https://orcid.org/0000-0002-9332-9619>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

³Universidade Aberta (UAb, Portugal)

⁴Colégio Estadual Dulce Coelho de Sousa (Angico, Tocantins, Brasil)